

ҒАЗАЛ ҰҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАР ИМКОНИАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6309720>

Тухлиева Дилфуза Боқижон қизи

Низомий номидаги ТДПУ таянч докторанти

Аннотация: Мақолада адабий таълимда педагогик технологиялар, хусусан, интерфаол методлардан ғазал жанри намуналарини таҳлилида фойдаланиш имкониятлари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: педагогик технология, интерфаол методлар, ғазал, 3x3 (4x4, 5x5), “Блиц сўров”, “Расмларни тўғри жойлаштир”, “Синквейн”

Таълимни сифатини ошириш, ўқувчиларнинг ўқув-билув фаолиятини жадаллаштириш ва эгаллаган билим, кўникма ва малакаларнинг амалий ҳаётда қўллашига эришиш кўп омилларга боғлиқ. “Адабий таълим самарадорлигини оширишда, энг аввало, ўқитувчининг педагогик маҳорати ҳамда унинг таълим жараёнига нисбатан ёндашуви муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда адабиёт ўқитувчиларининг педагогик маҳорат даражаси ҳар бир дарс ҳамда ўрганилаётган мавзунинг ўқувчиларга етказиб бериш жараёнига нисбатан ижодий, технологик ёндашувини тақозо этмоқда” [6; 67]. Шу нуқтаи назардан, дарс жараёнини нонъанавий тарзда ташкил қилиш, дарс шаклини бир қолипда бўлишига йўл қўймаслик, катта ҳажмли ахборотни қисқа фурсатда ва қизиқарли йўсинда етказиш, ўқувчиларнинг дарсга бўлган фаоллигини ошириш ва уларнинг фаолиятини жадаллаштиришда интерфаол методларнинг ўрни катта. “Мазкур жараёнда ўқитувчининг замонавий педагогика, психология ҳамда педагогик технологиялардан хабардорлик даражаси асосий ўрин тутди. Бу жиҳатдан машҳур педагог А. С. Макаренконинг қуйидаги мулоҳазаларини эсга олиш жоиз: “Мен педагогик механизация ҳақида гапирганимда ижобий ва фойдали ҳодисани назарда тутаман, шунга қарамай ушбу механизация тарбиянинг жонли фаолият эгаси сифатидаги иштирокини кўзда тутиши шарт” [2; 168].

“Янги педагогик технологиянинг асл моҳияти, назаримизда, муайян мавзуга оид манба ва материалларни ўқувчи одатланган шакл ва кўринишларга қараганда ўзгачароқ, қулайроқ ва қизиқарлироқ ташкил этишдан иборатдир” [3; 3]. Амалиёт ғазал таҳлилидан сўнг, ўзлаштирилган билимларни такрорлаш ва мустаҳкамлашда “Мос мақолни топ”, “Учинчиси (тўртинчиси, бешинчиси) ортиқча”, “3x3 (4x4, 5x5)”, “Блиц сўров”, “Расмларни тўғри жойлаштир”, “Синквейн” каби методлар имкониятидан фойдаланиш анча самарали эканлигини кўрсатди.

1. “Мос мақолни топ” методи. Бунда ўқувчиларга ғазалнинг ҳар бир байти мазмунига мос мақолларни топиш вазифа қилиб берилади. Бу икки хил усулда амалга оширилиши мумкин. Биринчи усулда ўқитувчи ғазал байтлари миқдорига тенг равишда мақолларни тақдим этади, ўқувчи эса уларни ҳар бир байтга мос ҳолда жойлаштириши керак бўлади. Иккинчи усулда ўқувчилар ўзлари мустақил тарзда мақолларни топиб, байтларга мослаштириб чиқишлари лозим. Бу усулда ўқитувчи мақолларни олдиндан ўзи тақдим қилмайди. Иккинчи усул кўпроқ юқори синф ўқувчиларига (9-11-синф) мос тушади. Бу топшириқни уйга вазифа шаклида бериш ҳам мақсадга мувофиқ, чунки ўқувчилар қисқа вақт оралиғида мустақил ҳолда ҳар бир байтга мос мақолни топишга қийналиши мумкин. Масалан, 6-синфда Аваз Ўтарнинг “Тил” ғазалини ўқитишда юзасидан ушбу методни қўллаш мумкин. Бунда биринчи усулга мувофиқ байтлар сонига мос мақол намуналари ўқувчиларга аралаш тарзда берилади:

1. Тил билган навкар — бол билан шакар.
Тил билмас навкар — обрўни тўкар.
2. Тил билганга минг танга.
3. Бахт белгиси – билим.
4. Тил билган йўлда қолмас.
5. Тил билган – эл билар.

Ўқувчилар эса уларни байтларга мослаган ҳолда жуфтлаштирганда қуйидагича манзара юзага келиши керак:

2.2.1-жадвал

	Байтлар	Мақоллар
.	Ҳар тилни билув эмди бани одама жондур, Тил воситаи робитаи оламиёндур.	Тил билган – эл билар.
.	Ғайри тилини саъй қилинг билгани, ёшлар, Ким илму ҳунарлар билонки ондин аёндур.	Тил билган йўлда қолмас.
.	Лозим сиза ҳар тилни билув она тилидек, Билмакка они ғайрат этинг, фоида кондур	Тил билганга минг танга.
.	Илму фан уйиға юборинглар болангизни, Онда ўқуғонлар бори яктои	Бахт белгиси – билим.

	замондур	
	Зор ўлмасун онлар доғи тил билмай Аваздек, Тил билмаганидан они бағри тўла қондур.	Тил билган навкар — бол билан шакар. Тил билмас навкар — обрўни тўкар.

Бу метод ҳам ўтилган мавзуни мустақамлашга, ҳам мавзулар аро узвийликни сақлашга, нутқни ўстириш, сўз ва мақолларни ўз ўрнида ишлатиш малакасини оширишга хизмат қилади.

“Синквейн” методи. Бу методни барча ғазалларнинг таҳлилидан сўнг мавзуни умумлаштириш ва хулосалаш учун қўллаш мумкин. “Ахборотларни қисқача баён қилиш, мураккаб ғояларни, сезгиларни, тасаввурларни бир неча сўзлар воситасида баён қилиш имконияти борасидаги муҳим малакадир. Бу бой тушунчалар захираси асосида ўйланган рефлексияни талаб қилади. Синквейн бу шеър бўлиб, у бирор воқеа муносабати билан ёзиладиган ёки рефлексия қилинадиган қисқа ифодаларда ахборот ва материалларнинг синтезланишини талаб этади. Синквейн сўзи французча сўз бўлиб, беш деган таржимани беради. Демак, синквейн беш қатордан иборат шеърдир. Синквейнни ёзиб чиқиш қоидаси қуйидагича:

1. Биринчи қаторда бир сўз билан мавзу ёзилади (одатда от туркумига оид сўз билан).
2. Иккинчи қаторда мавзу икки сўз билан тавсиф қилинади (сифат туркумига оид икки сўз билан).
3. Учинчи қаторда ушбу мавзу бўйича хатти-ҳаракатлар уч сўз билан тавсиф этилади.
4. Тўртинчи қаторда темага алоқадорликни кўрсатувчи тўрт сўздан иборат гап (ибора) ёзилади.
5. Бешинчи қатор мавзу моҳиятини такрорловчи бир сўздан иборат синонимдир” [1; 116-117].

Масалан, тўққизинчи синфда Фурқатнинг “Фасли навбаҳор ўлди...” ғазали юзасидан қуйидагича синквейн тузиш мумкин:

- 1-қатор: баҳор
- 2-қатор: гўзал, ёш
- 3-қатор: уйғонмоқ, очилмоқ, янгиланмоқ
- 4-қатор: олам ва одамнинг яшариш фасли
- 5-қатор: кўклам

Ушбу метод асосида топшириқларни бажариш ўқувчилар учун жудда оддий ва содда. Бу мураккаб ҳисобланган ғазал жанрини нисбатан осон қабул

қилиш, ҳар бир ўқувчи, ҳатто, паст ўзлаштирувчи ўқувчининг мавзуга муносабат билдиришига шароит яратади. Уларда боғланишли нутқни шакллантиради. Шу билан бирга ушбу топшириқни бажариш учун ғазал матни билан тўлиқ таниш бўлиш талаб этилади. Янги мавзунини мустақамлаш бу метод билан якунига етмаслиги керак, ундан сўнг бу жараён яна давом эттирилиши мақсадга мувофиқ.

“3x3 (4x4, 5x5)” методи. Ушбу метод бевосита “Учинчиси (тўртинчиси, бешинчиси) ортиқча” методининг мантиқий давоми ҳисобланади. “Бунга кўра, методда ўқитувчи мавзу (бўлим, боб) юзасидан учта (тўртта, бешта ва ҳ.к) тўғри ва унга тенг нисбатда (учта, тўртта, бешта) ноўрин қўлланган тушунчалар (сўзлар, белгилар, тасвирлар ва бошқалар) дан иборат тизимни шакллантиради. Ўқувчилар ушбу тизимдан мавзу (бўлим, боб)га тааллуқли бўлмаган тушунчаларни ажратадилар ва ҳаракатларининг моҳиятини изоҳлайдилар” [5; 163 –164]. Бунда ўқувчиларга ўнтагача ғазал мазмунига мос ва мос бўлмаган мақоллар ёки ҳикматли сўзлар тақдим этилади. Ўқувчилар улар орасидан ғазал мазмунига мувофиқ бўлмаганларини ажратиши лозим. Метод ўқувчиларга жадвал кўринишида тақдим қилинса, топшириқни бажариш янада қулайлашади. Масалан:

Топшириқ. Ушбу мақол ва ҳикматли сўзларнинг қайсилари А.
 Ўтарнинг “Тил” ғазали мазмунига мос эмас?

2.2.3-жадвал

	Мақол ва ҳикматли сўзлар	Мос эмас	Изоҳ
.	Кўп тилни билиш битта қулфга тушадиган бир неча калитга эга бўлиш.		
.	Аччиқ тил — захри илон, Чучук тилга — жон қурбон.		
.	Тил билан тугилган тугун Тиш билан ечилмас.		
.	Қардош тилни билмоқ - қадрдонлик белгиси.		
.	Тил – дил тилмочи.		
.	Дилни дилга тил қовуштиради.		
.	Очиқ тил ош едирар, Аччиқ тил тош едирар.		
.	Бир тилни билган бир одам, икки тилни билган икки одам.		

Бу ерда 2-, 3-, 5-, 7-мақоллар ғазал мазмунига мос эмас, чунки бу мақоллар бевосита тилнинг таърифи, ширинсўзликнинг фойдаси, дағал сўзлашнинг зарари хусусида. А.Ўтарнинг “Тил” ғазали эса ёш авлодни турли чет тилларини ўрганишга тарғиб сифатида ёзилган. Ушбу метод ўқувчи тарбиясида бир неча жиҳатдан фойдали. Хусусан, у орқали муайян мавзу ёки масала юзасидан ўқувчиларда таҳлил қилиш, мулоҳаза юритиш ва энг муҳим жиҳатларгагина эътибор қаратиш малакаларини шакллантириш мумкин. Булар эса мактаб таълимида жуда муҳим ҳисобланади.

Ғазал ўқитиш жараёнида интерфаол методлардан дарсни мустаҳкамлаш қисмида, турли ўқув топшириқларни тузишда фойдаланиш кўпроқ ижобий самара беради. Бу босқич ўқувчи янги билимларни қандай қабул қилгани, тушунганлик даражасини кўрсатиб беради. “Ўқув топшириқлари шаклан ҳам, мазмунан ҳам ўзига хос тартиб-хусусиятга эга ўқув материалидир. Ҳар қандай топшириқ ўқувчининг билими, тажрибаси ўқув предметига қизиқиши ҳисобга олинган тақдирдагина муайян тажрибага эришиш мумкин. Бу эса ўқув топшириқларининг маълум шакл, мазмун ва мезонлар асосида тузилишини тақозо этади” [4; 90]. Интерфаол методлар эса мазкур ишларни ноодатий тарзда ташкиллаштириш, ўқувчилар билан индивидуал ёки жамоавий ишалаш, вақтни тежашда қулайликлар яратади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti, 2006. –160 b.
2. Варонов В.Н. Воспитательные технологии и системы. – Москва: Проспект, 2006. – 168 – 194 с.
3. Малюгина В.А., Черных О.Г. Игровые уроки по литературе. 7 класс. – Москва: Вако, 2009. – 256 с.
4. Матжон С. Мактабда адабиётдан мустақил ишлар. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 208 б.
5. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Т.: Фан, 2016. – 262 б.
6. Эгамбердиева Ф. Адабий таълимга илғор педагогик технологияларни татбиқ этиш методикаси. Пед. фан. ном. ...дисс. – Т., 2005. – 146 б.